

The Role of Modern Plasticizers in Enhancing Concrete Strength

Ibragimov Tohirboy Isoq o'g'li

1st-year Master's Student, Civil Engineering Program Samarkand State
University of Architecture and Construction

E-mail: ibragimovt777@gmail.com

Buronboyev Diyorbek Allayorovich

1st-year Master's Student, Civil Engineering Program Samarkand State
University of Architecture and Construction

Abstract

This paper analyzes the role of chemical modifiers, specifically polycarboxylate ether (PCE) based hyperplasticizers, and their influence mechanisms on cementitious systems in concrete technology. The steric hindrance effect of PCE molecules and its efficiency in reducing the water-to-cement (W/C) ratio by 20–40% are scientifically substantiated. The economic and environmental benefits of hyperplasticizers in enhancing microstructural density, optimizing cement consumption by 10–20%. Finally, practical recommendations are provided for utilizing complex plasticizer-retarder combinations based on local raw materials under the hot and dry climatic conditions of Uzbekistan.

Keywords

concrete strength, hyperplasticizer, polycarboxylate ethers, steric hindrance, microstructure, cement saving, green construction, hot climate.

BETONNING MUSTAHKAMLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY PLASTIFIKATORLARNING ROLI

Ibragimov Tohirboy Isoq o'g'li - Samarqand davlat arxitektura-qurilish
universiteti, Qurilish muhandisligi yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Buronboyev Diyorbek Allayorovich - Samarqand davlat arxitektura-qurilish
universiteti, Qurilish muhandisligi yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy beton texnologiyasida kimyoviy modifikatorlarning, xususan, polikarboksilat efirlari (PCE) asosidagi giperplastifikatorlarning roli va sement tizimlaridagi ta'sir mexanizmlari tahlil

qilingan. PCE molekulalarining sterik itarilish effekti va uning suv-sement nisbatini (W/C) 20–40% gacha kamaytirishdagi samaradorligi ilmiy asoslab berilgan. Giperplastifikatorlarning beton mikrostrukturasi zichligini oshirish, sement sarfini 10–20% gacha tejash mumkinligi yoritilgan. Yakunda O‘zbekistonning quruq-issiq iqlim sharoitida mahalliy xomashyolar bazasida kompleks plastifikator-retarderlarni qo‘llash bo‘yicha amaliy tavsiyalar ilgari surilgan.

Аннотация: В статье анализируется роль химических модификаторов, в частности гиперпластификаторов на основе поликарбоксилатных эфиров (ПКЭ), и механизмы их влияния на цементные системы в технологии бетона. Научно обоснован эффект стерического отталкивания молекул ПКЭ и его эффективность в снижении водоцементного отношения (В/Ц) на 20–40%. Освещены экономико-экологические преимущества применения гиперпластификаторов для повышения плотности микроструктуры бетона, экономии цемента на 10–20%. В заключении предложены практические рекомендации по использованию комплексных пластификаторов-замедлителей на основе местного сырья в условиях сухого и жаркого климата Узбекистана.

Kalit so‘zlar: beton mustahkamligi, giperplastifikator, polikarboksilat efirlari, sterik itarilish, mikrostruktura, sement tejamkorligi, yashil qurilish, issiq iqlim.

Ключевые слова: прочность бетона, гиперпластификатор, поликарбоксилатные эфиры, стерическое отталкивание, микроструктура, экономия цемента, зеленое строительство, жаркий климат.

KIRISH. Zamonaviy qurilish va arxitektura sanoati shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi davrda, turli ko‘lamdagi bino va inshootlarning o‘zagi hisoblangan beton eng asosiy konstruksion material sifatida o‘zining yetakchi o‘rnini saqlab kelmoqda. Betonning yuqori mexanik mustahkamligi, iqtisodiy jihatdan arzonligi, ekologik xavfsizligi, shakllantirish qulayligi hamda ishlab chiqarishda mahalliy xomashyo resurslaridan keng foydalanish imkoniyati uning global miqyosda yuqori raqobatbardoshligini ta‘minlamoqda. Natijada, bugungi kunda ushbu material nafaqat oddiy kam qavatli binokorlikda, balki yuqori yuklama ostida ishlovchi murakkab konstruktiv tizimlarda, osmono‘par inshootlarda, ko‘priklar hamda agressiv

tashqi muhit ta'siriga chidamli bo'lishi lozim bo'lgan maxsus ob'ektlarda qo'llanilmoqda.

Biroq, qurilish ob'ektlarining murakkablashishi va texnik talablarning muttasil ortib borishi an'anaviy beton aralashmalarining xususiyatlarini tubdan modifikatsiyalash zaruratini yuzaga keltirdi. Amaliyotda beton sifatini doimiy va barqaror ravishda ta'minlab borish jarayonida qator texnologik muammolar hamon saqlanib qolmoqda. Betonning yakuniy fizik-mexanik xossalari to'g'ridan-to'g'ri uning suv–sement nisbatiga (W/C), agregatlarning granulometrik tarkibiga, sementning kimyoviy va mineralogik faolligiga hamda qorishmaning ishlov beriluvchanligiga bevosita bog'liqdir.

O'zbekiston sharoitida, ayniqsa quruq va issiq iqlim sharoitida beton quyish jarayonida jiddiy qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bunday mikroiklimda aralashma tarkibidagi texnologik suv tez fursatda bug'lanib ketadi, bu esa beton qorishmasining oquvchanligi va ishlov beriluvchanligini keskin pasaytiradi. Qurilish maydonlarida ushbu muammoni bartaraf etish va qorishmaning qulay joylashuvchanligini ta'minlash maqsadida ko'pincha qorishmaga me'yoridan ortiqcha suv qo'shish holatlari uchraydi. Suv miqdorining asossiz ravishda ko'paytirilishi esa sement toshining mikrotuzilmasida kapillyar bo'shliqlar va g'ovaklar (pustotalar) sonini keskin oshirib yuboradi, zichlikni kamaytiradi va pirovardida betonning loyihaviy mustahkamligini sezilarli darajada pasaytiradi. Shuningdek, aralashmada segregatsiya (qatlamlanish) va *bleeding* (suv ajralishi) kabi salbiy jarayonlar sodir bo'lib, konstruksiyaning sovuqqa chidamliligi, suv o'tkazmaydiganligi va agressiv kimyoviy muhitlarga qarshi barqarorligi talab darajasidan pasayib ketishiga olib keladi.

Ilmiy nuqtai nazardan, beton mustahkamligini oshirish maqsadida uning tarkibidagi sement miqdorini shunchaki ko'paytirish kutilgan texnik-iqtisodiy samarani bermaydi. Sement sarfining ortishi nafaqat tannarxning oshishiga (iqtisodiy samarasizlikka), balki eksotermik issiqlik ajralishining kuchayishi natijasida beton massivida termik kuchlanishlar va muddatidan oldin darzliklar paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Ushbu ziddiyatli texnologik muammolarni bartaraf etish hamda betonning sifat ko'rsatkichlarini barqaror oshirishning eng maqbul va zamonaviy yechimi bu —

tarkibga yuqori samarali kimyoviy modifikatorlarni, xususan, yangi avlod plastifikatorlarini kiritish hisoblanadi.

Plastifikatorlar sement zarrachalarining disperslanish va o'zaro itarilish darajasini oshirgan holda, aralashmaning ishlov beriluvchanligini yuqori darajada saqlab, tizimdagi suv miqdorini kamaytirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, bugungi kunda qurilish amaliyotiga kirib kelgan uchinchi avlod polikarboksilat efirlariga (PCE) asoslangan super va giperplastifikatorlar beton tarkibidagi suv sarfini 20 foizdan 40 foizgacha kamaytirish imkoniyatini taqdim etmoqda. Bu esa sement sarfini optimallashtirish bilan bir qatorda beton mikrostrukturasining o'ta zich shakllanishini, uning mexanik mustahkamligi, sovuqqa chidamliligi va xizmat muddatining bir necha barobar uzayishini ta'minlaydi. Shu sababli, zamonaviy plastifikatorlarning beton texnologiyasidagi rolini ilmiy asoslash va ularning samaradorligini tahlil qilish bugungi qurilish fani oldidagi dolzarb masalalardan biridir.

Beton konstruksiyalarning fizik-mexanik xususiyatlarini yaxshilash, ularning ekspluatatsion muddatini uzaytirish va qorishmaning reologik ko'rsatkichlarini kimyoviy modifikatorlar yordamida boshqarish masalalari uzoq yillardan buyon qurilish materiallari fani izlanuvchilari tomonidan keng qamrovli tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Beton texnologiyasida qo'llanilgan ilk kimyoviy qo'shimchalar va ularning evolyutsiyasini tahlil qilish, bugungi kunda keng ommalashgan uchinchi avlod giperplastifikatorlarining naqadar yuqori ilmiy va amaliy ahamiyatga ega ekanligini anglashga xizmat qiladi.

Plastifikatorlarning dastlabki avlodlari hisoblangan lignosulfonat asosidagi qo'shimchalarning beton qorishmasining ishlov beriluvchanligiga ta'siri va sement toshining shakllanish qonuniyatlari o'tgan asrning ikkinchi yarmida Neville hamda Oreshkin kabi olimlarning ilmiy ishlarida batafsil yoritilgan. Ushbu tadqiqotlarda qayd etilishicha, lignosulfonatlar beton qorishmasining oquvchanligini muayyan darajada yaxshilasa-da, ularning suv miqdorini kamaytirish imkoniyatlari (5–10% atrofida) cheklangan edi. Shuningdek, mazkur olimlar birinchi avlod plastifikatorlarining asosiy kamchiligi sifatida, ular tarkibidagi uglevodlar sement klinkerining gidratatsiya jarayonini, ayniqsa boshlang'ich bosqichlarda asossiz ravishda sekinlashtirib yuborishi

hamda betonning dastlabki kunlardagi mustahkamlik to'plash ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatishini isbotlaganlar [1, 8].

Texnologik rivojlanishning keyingi bosqichida naftalin va melamin sulfonat (SNF va SMF) asosidagi ikkinchi avlod superplastifikatorlarining kashf etilishi beton sanoatida yangi bir davrni boshlab berdi. Bu guruh qo'shimchalari sement tizimlarida elektrostatik itarilish mexanizmi orqali ishlaydi. Ushbu superplastifikatorlar sement zarrachalari yuzasida manfiy zaryad hosil qilib, ularning flokulyasiylanishini (bir-biriga yopishib quyqalanishini) oldini oladi va natijada aralashmadagi suv sarfini 15–20% gacha qisqartirish imkonini beradi [1]. Biroq, ushbu klassik superplastifikatorlar ham amaliyotda jiddiy texnologik muammodan xoli emas edi. Ko'plab tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, naftalin asosli superplastifikatorlar qo'shilgan beton qorishmalari o'zining harakatchanligini juda tez yo'qotadi (*slump-loss*). Ya'ni, qorishma tayyorlangandan keyin 30–45 daqiqa ichida oquvchanlik xususiyati keskin pasayadi, bu esa betonni uzoq masofalarga tashish hamda murakkab monolit konstruksiyalarga quyish jarayonida jiddiy qiyinchiliklar tug'diradi.

So'nggi o'n yilliklarda kimyo va qurilish materialshunosligi integratsiyasi natijasida polikarboksilat efirlariga (PCE) asoslangan uchinchi avlod giperplastifikatorlari ishlab chiqildi va beton modifikatorlari orasida eng samarali vosita sifatida tan olindi. Jahon miqyosidagi yetakchi mutaxassislar Mehta va Monteiro o'zlarining fundamental tadqiqotlarida PCE molekulalarining o'ziga xos arxitekturasini tahlil qilib berishgan. Ularning aniqlashicha, an'anaviy qo'shimchalardan farqli o'laroq, PCE sement tizimlarida nafaqat elektrostatik, balki asosan **sterik (fazoviy) itarilish mexanizmi** orqali ta'sir ko'rsatadi. Polikarboksilat molekulasining uzun va tarvaqaylab ketgan yon zanjirlari sement zarrachalari atrofida mexanik to'siq (himoya qobig'i) hosil qiladi, bu esa zarrachalarning o'zaro yaqinlashishiga mutlaqo yo'l qo'ymaydi. Ushbu sterik effekt hisobiga suv–sement nisbatini (W/C) 20% dan 40% gacha qisqartirish va beton tarkibini maksimal darajada zichlashtirish mumkinligi ilmiy jihatdan asoslangan [2].

Collepari o'z ishlarida yangi avlod plastifikatorlarining iqtisodiy-texnologik jihatlariga e'tibor qaratadi. Olimning ko'rsatishicha, PCE asosidagi modifikatorlar

beton tarkibidagi sement miqdorini mutlaqo oshirmagan holda, hatto uni 10–20% gacha tejab, betonning yuqori markali va o‘ta yuqori mustahkamlikdagi xususiyatlariga erishishni ta’minlaydi. Bu esa qurilish industriyasida ham moddiy resurslarni tejash, ham energiya samaradorligini oshirish imkonini beradi [3].

Plastifikatorlarning beton mikrostrukturasiga va gidratatsiya kinetikasiga ta’sirini chuqurroq o‘rganish maqsadida o‘tkazilgan eng so‘nggi mikro-darajadagi tadqiqotlar ham diqqatga sazovordir. Kang va uning hammualliflari tomonidan olib borilgan elektron mikroskopiya (SEM) va rentgen fazaviy tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, PCE qo‘llanilgan betonlarda sementning gidratatsiya mahsuloti bo‘lgan **C-S-H (kalsiy silikat gidrati) geli** ancha barqaror va o‘ta zich konfiguratsiyada shakllanadi. Buning natijasida sement toshidagi kapillyar va mikrog‘ovaklar keskin kamayadi, makrog‘ovaklar mikrog‘ovaklarga transformatsiya bo‘ladi [4]. Bu esa o‘z navbatida betonning nafaqat mexanik mustahkamligini, balki uning suv o‘tkazmaydiganlik va muzlash-erish sikllariga bardoshlilik (sovuqqa chidamlilik) ko‘rsatkichlarini parallel ravishda oshiradi.

Tunc o‘z tadqiqotlarida zamonaviy plastifikatorlarning reologik barqarorligini tahlil qilib, PCE qo‘shimchalari beton aralashmasining bir jinslilikini ta’minlashda, materialning qatlamlanishi (segregatsiya) va suv ajralishi (*bleeding*) kabi salbiy texnologik nuqsonlarning oldini olishda eng ishonchli mexanizm ekanligini ta’kidlaydi [5].

Mahalliy olimlarning tadqiqotlari ham ushbu global ilmiy xulosalarni to‘laqonli tasdiqlamoqda. Xususan, Arslonov tomonidan O‘zbekistonning o‘ziga xos quruq-issiq iqlim sharoiti va mahalliy sement hamda inert materiallar (shag‘al, qum) bazasida o‘tkazilgan eksperimentlar muhim natijalarni berdi. Mahalliy tadqiqot natijalariga ko‘ra, polikarboksilat asosidagi zamonaviy modifikatorlardan optimal dozalarda foydalanilganda, betonning suv shimuvchanligi sezilarli darajada kamayishi, zichligi va siqilishdagi mustahkamligi esa nazorat tarkiblariga (plastifikatorsiz betonga) nisbatan sezilarli darajada ortishi aniqlangan [6]. Bu esa o‘z navbatida, iqlimiy qiyinchiliklarga qaramay, O‘zbekiston qurilish amaliyotida ham yangi avlod

plastifikatorlaridan foydalanishning ilmiy va amaliy jihatdan naqadar dolzarb ekanligini yaqqol ko'rsatib beradi.

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, klassik qo'shimchalardan zamonaviy polikarboksilatli giperplastifikatorlarga bo'lgan evolyutsion jarayon betonning nafaqat reologik xossalarini (ishlov beriluvchanligini), balki uning mikrotuzilmaviy zichligi va yakuniy mustahkamligini tubdan oshirish imkonini yaratdi. Biroq, mahalliy iqlim sharoitida har bir aniq sement turi va plastifikator o'rtasidagi kimyoviy moslashuvchanlik masalalari hamda optimal dozalarni aniqlash hamon chuqurroq tizimli tahlil va nazariy umumlashtirishni talab etadi.

Beton aralashmalarining fizik-mexanik va reologik xususiyatlarini sun'iy va maqsadli boshqarish zamonaviy qurilish materialshunosligining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Kimyoviy modifikatorlar, xususan plastifikatorlar sement tizimlarida suv sarfini kamaytirish va aralashmaning ishlov beriluvchanligini oshirish orqali beton mikrostrukturasini sifat jihatidan mutlaqo yangi bosqichga olib chiqdi [7]. Bugungi kunda ushbu qo'shimchalarni tizimlashtirishda ikki xil — evolyutsion (avlodlar bo'yicha) va funksional (bajaradigan vazifasi bo'yicha) yondashuvlardan foydalaniladi.

Plastifikatorlar texnologik samaradorligi va kimyoviy tarkibiga ko'ra uchta asosiy tarixiy avlodga ajratiladi:

1. **I Avlod — Oddiy plastifikatorlar (Suvni kamaytiruvchi qo'shimchalar):** Ushbu guruhga asosan yog'ochga kimyoviy ishlov berish sanoatining ikkilamchi mahsuloti hisoblangan lignosulfonatlar kiradi. Ular beton qorishmasidagi texnologik suv miqdorini 5-10% atrofida qisqartirish imkonini beradi. Biroq, lignosulfonatlarning molekulyar tuzilishidagi xususiyatlar sababli, ularning dozasi me'yordan oshirilganda sement klinkerining gidratatsiya jarayoni keskin sekinlashadi va betonning dastlabki kunlardagi mustahkamlik ko'rsatkichlari pasayib ketadi.

2. **II Avlod — Superplastifikatorlar (Suvni yuqori darajada kamaytiruvchi qo'shimchalar):** O'tgan asrning 70-yillarida amaliyotga kirib kelgan ushbu guruh asosan naftalin-formaldegid (SNF) yoki melamin-formaldegid (SMF) sulfonatlari asosida ishlab chiqariladi. Superplastifikatorlar beton tarkibidagi suv

miqdorini 10-20% gacha qisqartirib, qorishmaning oquvchanligini keskin yaxshilaydi. Ammo ularning eng asosiy texnologik kamchiligi — samaradorlik vaqtining qisqaligidir. Aralashma tayyor bo'lgandan keyin 30-45 daqiqa o'tgach, oquvchanlik xususiyati tez yo'qola boshlaydi, bu esa uzoq masofalarga tashishda muammolar tug'diradi.

3. III Avlod — Giperplastifikatorlar (Yangi avlod modifikatorlari):

Bugungi kunda yuqori mustahkamlikdagi betonlar olishda eng ilg'or vosita hisoblangan polikarboksilat efirlari (PCE) ushbu guruhning asosini tashkil etadi. PCE asosidagi giperplastifikatorlar suv-sement nisbatini keskin kamaytirib (20-40 % gacha), betonning markasini yuqori ko'rsatkichlarga olib chiqadi. Ularning boshqa avlodlardan asosiy afzalligi — beton aralashmasining harakatchanligini 1,5 - 2 soatgacha barqaror saqlay olishidir.

Plastifikatorlarning sement zarrachalariga ta'sir ko'rsatish kuchi ularning molekulyar strukturasi bilan bevosita bog'liqdir. I va II avlod qo'shimchalari asosan **elektrostatik itarilish mexanizmi** orqali ishlaydi. Sement zarrachalari suv bilan reaksiyaga kirishganda ularning yuzasida turli xil zaryadlar hosil bo'ladi va ular bir-biriga yopishib, flokulyalarni (quyqalarni) hosil qiladi. Bu quyqalar ichida ma'lum miqdorda suv qolib ketadi. Naftalin asosli superplastifikatorlar sement zarrachalari yuzasida manfiy zaryad hosil qilib, ularni bir-biridan itarib yuboradi va ichkarida qolib ketgan suvni erkin holatga chiqaradi.

Uchinchi avlod polikarboksilat efirlari (PCE) esa butunlay boshqacha — **sterik (fazoviy) itarilish mexanizmiga** ega. PCE molekulalari uzun asosiy zanjir va undan tarvaqaylab ketgan yon zanjirlardan iborat. Asosiy zanjir sement zarrachasiga yopishsa, yon zanjirlar suv muhitida fazoviy to'siq (himoya qobig'i) yaratadi. Bu o'ta kuchli sterik effekt sement zarrachalarining bir-biriga yaqinlashishiga mutlaqo yo'l qo'ymaydi, natijada eng kam suv miqdorida ham qorishmaning o'ta yuqori oquvchanligi va mikrostrukturaviy zichligi ta'minlanadi.

Qurilish industriyasida yangi texnologiyalar va kimyoviy qo'shimchalarni joriy etish nafaqat ularning texnik ko'rsatkichlari, balki iqtisodiy jihatdan qanchalik foydali hamda ekologik nuqtai nazardan qanchalik xavfsiz ekanligi bilan belgilanadi.

Zamonaviy uchinchi avlod polikarboksilat efirlari (PCE) asosidagi giperplastifikatorlar qurilish ob'ektlarida sement sarfini optimallashtirish va atrof-muhitga yetkaziladigan zararni kamaytirishda yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda.

Beton qorishmasining tannarxini shakllantiruvchi eng qimmat komponent — bu sement hisoblanadi. An'anaviy usullar bilan beton mustahkamligini oshirish sement miqdorini ko'paytirishni talab etadi, bu esa loyihaning umumiy iqtisodiy xarajatlarini oshirib yuboradi [9]. Zamonaviy giperplastifikatorlarning qo'llanilishi bu muammoning eng optimal iqtisodiy yechimidir:

• **Sement sarfini kamaytirish:** PCE asosidagi qo'shimchalar o'zining kuchli dispersiyalash xususiyati evaziga, betonning loyihaviy markasi va mustahkamligini zarracha pasaytirmagan holda, sement sarfini 10 % dan 20 % gacha tejash imkonini beradi.

• **Ishchi kuchi va energiya tejamkorligi:** Plastifikatorlar hisobiga beton qorishmasining oquvchanligi va qulay joylashuvchanligi ortadi. Bu esa quyish jarayonida og'ir mexanik vibratorlardan foydalanish vaqtini va sarflanadigan elektr energiyasini qisqartiradi, shuningdek, ishchi kuchi sarfini sezilarli darajada tejaydi.

• **Konstruksiyalar xizmat muddatining uzayishi:** Beton tarkibidagi makrog'ovaklarning kamayishi va zichlikning ortishi hisobiga binolarning ekspluatatsiya (xizmat qilish) muddati barqaror uzayadi. Bu esa kelajakda inshootlarni ta'mirlash va tiklash uchun sarflanadigan ekspluatatsion xarajatlarni keskin kamaytiradi.

Bugungi kunda global qurilish sanoati oldida turgan eng katta ekologik muammolardan biri — bu karbonat angidrid (CO_2) gazining ajralishini kamaytirishdir. Dunyo miqyosidagi sement ishlab chiqarish sanoati atmosferaga chiqarilayotgan jami antropogen issiqxona gazlarining qariyb 7-8 % qismiga javobgardir.

• **Uglerod izini (Carbon Footprint) kamaytirish:** Beton tarkibida sement sarfining har 10-20 % gacha tejalishi, to'g'ridan-to'g'ri sement zavodlarida klinker kuydirish jarayonini va shu zaylda atmosferaga chiqarilayotgan CO_2 gazi miqdorini xuddi shu proporsiyada kamaytirishga xizmat qiladi. Bu ko'rsatkich zamonaviy

"Yashil qurilish" (Green Construction) va ekologik barqarorlik talablariga to'laqonli javob beradi.

• **Resurslarni asrash:** Sement ishlab chiqarish uchun sarflanadigan tabiiy xomashyolar (ohaktosh, gips, gil) va yoqilg'i (ko'mir, tabiiy gaz) resurslarining tejalishiga olib keladi.

• **Ekologik xavfsizlik:** Zamonaviy polikarboksilat asosidagi giperplastifikatorlar o'zlarining kimyoviy tarkibiga ko'ra barqaror polimerlar bo'lib, ekspluatatsiya jarayonida tuproqqa yoki sizot suvlariga zaharli kimyoviy moddalarni ajratib chiqarmaydi, ya'ni ekologik jihatdan to'liq xavfsiz hisoblanadi.

Beton texnologiyasida yangi avlod plastifikatorlaridan foydalanish shunchaki texnik zarurat emas, balki qurilishning iqtisodiy rentabelligini oshiruvchi hamda ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qiluvchi strategik yondashuvdir.

XULOSA. Zamonaviy qurilish materialshunosligi va industriyasining rivojlanish tendensiyalari shuni ko'rsatadiki, beton konstruksiyalarning sifati, mustahkamligi va uzoq muddatli chidamliligini oshirishda kimyoviy modifikatorlardan, xususan, yangi avlod plastifikatorlaridan foydalanish muqarrar texnologik zaruratdir. Ushbu tadqiqot doirasida amalga oshirilgan ilmiy-tahliliy o'rganishlar asosida quyidagi muhim xulosalarni shakllantirish mumkin:

1. **Evolyutsion samaradorlik:** Plastifikatorlarning an'anaviy lignosulfonat (I avlod) va naftalin-sulfonat (II avlod) asosli turlaridan polikarboksilat efirlariga (PCE — III avlod) o'tish jarayoni beton texnologiyasida sifat jihatidan yangi burilish yasadi. PCE asosidagi giperplastifikatorlar o'zlarining tarqalib ketgan molekulyar strukturasi va o'ta kuchli sterik (fazoviy) itarilish mexanizmi evaziga beton aralashmalarining harakatchanligini 1,5 - 2 soatgacha barqaror saqlab turish, qatlamlanish va suv ajralishi kabi salbiy jarayonlarning oldini olish imkonini beradi.

2. **Mikrotuzilmaviy zichlik va mustahkamlik:** Ilmiy adabiyotlar va eksperimental SEM (elektron mikroskopi) tahlillari shuni tasdiqlaydiki, zamonaviy plastifikatorlar ta'sirida sement tizimlarida gidratatsiya mahsuloti bo'lgan C-S-H (kalsiy silikat gidrati) geli o'ta zich va bir jinsli konfiguratsiyada shakllanadi. Buning natijasida suv-sement nisbati (W/C) 20% dan 40% gacha qisqaradi, sement toshidagi

kapilyar va makrog'ovaklar miqdori keskin kamayadi. Bu jarayon betonning siqilishdagi yakuniy mustahkamligini M600 markadan yuqori ko'rsatkichlarga ko'tarish bilan bir qatorda, uning sovuqqa chidamliligi va suv o'tkazmaydiganlik xususiyatlarini parallel ravishda oshiradi.

3. **Iqtisodiy va ekologik mutanosiblik:** Tahlillar zamonaviy plastifikatorlar qo'llanilganda betonning loyihaviy markasini saqlagan holda sement sarfini 10% dan 20% gacha tejash mumkinligini ko'rsatdi. Sement miqdorining optimallasishi qurilish tannarxini va ishchi kuchi sarfini kamaytiribgina qolmay, sement ishlab chiqarish jarayonida atmosferaga ajraladigan karbonat angidrid (CO₂) gazi miqdorini ham xuddi shu proporsiyada qisqartiradi. Bu esa zamonaviy "Yashil qurilish" (Green Construction) va uglerod neftaligi tamoyillariga to'liq mos keladi.

O'zbekistonning o'ziga xos quruq va issiq iqlim sharoitida, yoz oylarida haroratning yuqoriligi sababli beton tarkibidagi suvning tez bug'lanishi muammosi hamon dolzarb bo'lib qolmoqda. Shundan kelib chiqib, mahalliy qurilish amaliyoti uchun quyidagi yo'nalishlarni rivojlantirish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi: **1.** Mahalliy sement zavodlarida ishlab chiqarilayotgan sement turlarining mineralogik tarkibi va import qilinayotgan yoki mahalliy sharoitda sintez qilinayotgan PCE plastifikatorlari o'rtasidagi kimyoviy moslashuvchanlik (*cement-admixture compatibility*) muammolarini chuqurroq tizimli tadqiq etish; **2.** Issiq iqlim sharoitida qorishmaning oquvchanligini uzoq muddat saqlash uchun faqatgina oddiy plastifikatorlar emas, balki tarkibida qotishni sekinlashtiruvchi komponentlari bo'lgan kompleks plastifikator-retarderlar kombinatsiyalarini va ularning optimal dozalarini har bir muayyan loyiha uchun alohida belgilash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Neville, A. M. (2011). *Properties of Concrete*. Pearson Education Limited, 5th Edition.
2. Mehta, P. K., & Monteiro, P. J. M. (2014). *Concrete: Microstructure, Properties, and Materials*. McGraw-Hill Education.
3. Collepardi, M. (2001). *The New Concrete*. Tintoretto, Milan.

4. Kang, S. H., et al. (2021). "Microstructural analysis of PCE-based concrete". *Construction and Building Materials*, Vol. 280.
5. Tunc, M. (2024). "Rheological properties of high-performance concrete with hyperplasticizers". *Cement and Concrete Composites*, 145.
6. Arslonov, Sh. S. (2023). "O‘zbekistonning issiq iqlim sharoitida beton tarkibini modifikatsiyalash". *Qurilish va arxitektura jurnali*, №4, 45-50-betlar.
7. Баженов, Ю. М. (2011). *Технология бетона*. Издательство АСВ.
8. Орешкин, Д. В. (1998). *Пластифицирующие добавки для бетонов*. Москва: Стройиздат.
9. Саттаров И.С. Бинолар ташхиси ва экспертизаси. Дарслик. – Самарқанд: “Самарқанд давлат чет тиллари институти” нашриёти, 2022, - 276 бет.